

УДК 379.851: 911.3 (575.1)

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/39/41>

ПУТИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА ПО ПРОГРАММЕ «ПУТЕШЕСТВУЙ ПО УЗБЕКИСТАНУ!»

©*Гаппаров А., Самаркандский институт экономики и сервиса,
г. Самарканд, Узбекистан, azimgapparov@umail.uz*

WAYS OF DEVELOPMENT OF INTERNAL TOURISM UNDER THE PROGRAM TRAVEL TO UZBEKISTAN!

©*Gapparov A., Samarkand Institute of Economics and Service,
Samarkand, Uzbekistan, azimgapparov@umail.uz*

Аннотация. Обоснована необходимость изучения мнения, интересов, туристского спроса учащихся и студентов для развития внутреннего туризма в рамках программы «Путешествуй по Узбекистану!». Приведены результаты исследования по изучению туристского спроса студентов колледжей Джизакской области. Исследование показало, что в процессе развития внутреннего туризма Узбекистана на всех туристических объектах необходимо создать туристическую инфраструктуру, соответствующую экономическому положению всех слоев населения страны, что обеспечит целевое, успешное выполнение государственной программы.

Abstract. The article substantiates the need to study the opinions, interests, tourist demand of students for the development of domestic tourism under the program Travel to Uzbekistan! The results of the study of tourist demand of students of colleges of Jizzakh region are given. The study showed that in the process of developing domestic tourism, Uzbekistan at all tourist sites needs to create a tourism infrastructure that corresponds to the economic situation of all segments of the population, which will ensure targeted, successful implementation of the state program.

Ключевые слова: внутренний туризм, местный туризм, опрос, туризм, рекреационные ресурсы, туристские услуги.

Keywords: internal tourism, domestic tourism, poll, tourism, recreational resources, tourist services.

Внутренний туризм, согласно классификации Всемирной туристической организации, определен как туристическая деятельность населения определенной страны на территории своего государства. В связи с тем, что туризм является сложной социально-экономической отраслью, необходимо, прежде всего, изучить представления, знания, интересы местного населения по отношению к туристической отрасли. Государства, находящиеся в списке международных экспертов в сфере туризма, развивали у себя, в первую очередь, внутренний, местный туризм.

Развитие внутреннего туризма в европейских государствах в совершенстве осуществляется с 70-х годов прошлого века. Самым важным фактором в развитии внутреннего туризма является степень информированности населения о туристических ресурсах, туристических услугах и продукции, туристических инфраструктурах и доходах в

туристической отрасли. Вторым важным фактором является создание цен туристических услуг и туристических инфраструктур в соответствии с потребностями всех слоев населения. В европейских государствах цены на оказываемые услуги и инфраструктуры для учащихся школ и студентов институтов, колледжей и университетов установлены на 10% ниже, и туристические фирмы осуществляющие свою деятельность в таком порядке пользуются множеством льгот.

В нашей стране разработаны нормативно-правовые основы для создания именно таких государственных программ (<https://clck.ru/FCFf8>). В Постановлении Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева «О мерах по обеспечению ускоренного развития внутреннего туризма» в целях стабильного социально-экономического развития всех областей Узбекистана, ознакомления граждан с культурно-историческим наследием и природными богатствами страны принята программа развития внутреннего туризма «Путешествуй по Узбекистану!» (<https://clck.ru/FCFf8>).

В реализации этой программы совсем не обязательно доказывать, что учащиеся школ, лицеев составляют очень большое число желающих в запасе. Ибо интерес детей к любому объекту является безграничным. Во-вторых, производство любой материальной и нематериальной продукции обязательно основывается на происхождение и количество спроса. Первым требованием развития туризма является определение потребителей, покупателей туристических услуг [1].

Проведение маркетинговых исследований с целью изучения туристического спроса на туры и туристические услуги требует тщательной подготовки. В процессе такой подготовки необходимо хорошо освоить методы, принципы и правовые нормы проведения маркетинговых исследований. При определении спроса на рынке туризма требуется, чтобы туристические фирмы были обязательно специализированы по сферам и видам туризма. Неспециализированные по туристическим сферам и видам туристические фирмы могут столкнуться с неожиданными трудностями в процессе оказания определенных туристических услуг. Вместе с тем лицо, осуществляющее маркетинговые исследования, обязательно должно ознакомиться с отвечающими требованиям сегодняшнего дня указаниями и рекомендациями, предоставляемыми современной научной литературой [2].

Исходя из этого, был проведен социальный опрос среди студентов колледжей двух районов с целью определения проблем в развитии экотуризма и рекреационного туризма в Джизакской области, интереса молодежи к туристической сфере, ее желание посетить города, места паломничества нашей родины, интерес к путешествиям на природу, а также определения покупателей туристических услуги их количество (Таблица 1).

Таблица 1.

РЕЗУЛЬТАТ ОПРОСА ПО ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ

<i>Как бы Вы хотели, чтобы были организованы экскурсии?</i>	<i>Студенты района Бахмал</i>		<i>Студенты района Галлаарал</i>		<i>Итого</i>	
	<i>кол-во</i>	<i>%</i>	<i>кол-во</i>	<i>%</i>	<i>кол-во</i>	<i>%</i>
<i>А. Достаточно организовать транспорт</i>	33	23,74	39	29,77	72	26,75
<i>Б. Необходимо организовать транспорт, питание, гостиницу</i>	60	43,16	76	58,01	136	50,58
<i>В. Необходим проводник, организатор, руководитель, все остальное за наш счет</i>	46	33,09	16	12,21	62	22,95
ИТОГО	139	100	131	100	270	100

В результате социального опроса стало известно, что по области в сфере развития внутреннего туризма инфраструктуры оказания услуг по экотуризму и на объектах ресурсов рекреации не организованы на уровне требований (Таблица 1).

По данным Таблицы 1 72 студентам (26,75%) для прогулок–путешествий необходимы только транспортные услуги, 136 студентов (50,53%) считают, что им необходимо обеспечение транспортных услуг, питание и гостиничные услуги (размещение). Следует обратить внимание, что 62 опрошенных студента (22,95%) считают, что им необходим проводник для прогулок–путешествий, экскурсий или экскурсовод, которых их организует. Все услуги они хотят оказывать себе сами или согласны сами оплатить эти услуги.

Из данного анализа очевидно, что, несмотря на то, что по области в настоящее время не полностью созданы инфраструктуры для использования экотуризма и ресурсов рекреации, спрос на экскурсии по ним за свой счет очень большой. Само это обстоятельство свидетельствует о потенциальных возможностях развития внутреннего туризма в области.

Изучение возможностей использования экотуризма и ресурсов рекреации в развитии внутреннего туризма по области также дало конкретные результаты (Таблица 2).

Таблица 2.

РЕЗУЛЬТАТ ОПРОСА СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ РАЙОНОВ

	<i>студенты района Галлаарал</i>		<i>студенты района Бахмал</i>		<i>Итого</i>	
	<i>кол-во</i>	<i>%</i>	<i>кол-во</i>	<i>%</i>	<i>кол-во</i>	<i>%</i>
<i>Следите ли Вы за информацией о туризме?</i>						
А. Не интересуюсь	17	12,98	14	10,08	31	11,4
Б. Интересуюсь	65	49,61	75	53,95	140	51,8
В. Иногда интересуюсь	49	37,41	50	35,97	99	36,6
Итого:	131	100	139	100	270	100
<i>Знакомитесь ли Вы с информацией, смотрите ли новости о туризме по телевидению Джизакской области?</i>						
А. Передач о туризме нет	22	16,7	37	26,6	59	21,8
Б. Передачи о туризме есть	9	6,87	5	3,59	14	5,15
В. Передач о туризме очень мало	52	39,6	34	24,4	86	31,8
Г. Есть передачи о природе области	48	36,6	63	45,3	111	41,1
Итого:	131	100	139	100	270	100
<i>Как Вы понимаете туристическую отрасль?</i>						
А. Приезд в Узбекистан туристов из заграницы	35	26,7	30	21,5	65	24,0
Б. Выезд узбекистанцев в зарубежные страны	24	18,3	26	18,7	50	18,5
В. Узбекистанцы путешествуют по областям нашего государства	32	24,4	28	20,1	60	22,2
Г. Появляются новые рабочие места, увеличиваются валютные поступления, улучшается наша экономика	40	30,5	55	39,5	95	35,1
Итого:	131	100	139	100	270	100

Из анализа данных таблица очевидно, что студенты обоих районов дали почти одинаковые ответы на вопросы с точки зрения количества. Например, 12,98% студентов из Галлаарала фоизи и 10,08% студентов из Бахмала не проявляют интереса к туризму. В то же

время интерес студентов обоих районов к развитию туризма очень высок и составляет соответственно 49,61% и 53,95%. Студентов ответивших, что постоянно просматривают информацию о туризме, также было большинство (студенты Галларалского района — 36,65% и студенты Бахмалского района — 45,34%).

Результаты опроса этих студентов по 2 вопросам о просмотре ими передач о туризме на телевидении в количественном выражении следующие: из 270 студентов 59 (21,86%) ответили, что по телевидению не передаются передачи о туризме, 86 студентов (31,86%) ответили, что передач о туризме очень мало, 111 студентов (41,13%) ответили, что передач о природе области много. Меньшинство 14 студентов (5,15%) отметили, что по телевидению передаются передачи о туризме.

На вопрос: Как Вы представляете себе туристическую отрасль из 270 студентов 65 (24,07%) ответили, что это, когда к нам на родину приезжают туристы из зарубежных стран, 50 студентов (18,52%) ответили, что это — выезд узбекистанцев за границу, 60 студентов (22,22%) ответили, что это — путешествия внутри страны, то есть реализация внутреннего туризма и 95 студентов (35,19%) ответили, что это — создание новых рабочих мест, увеличение валютных поступлений, улучшение нашей экономики. Правильное понимание студентами, молодежью в целом истинной сущности туризма служит важным фактором развития туризма в области (Таблица 3).

Таблица 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

№	Вопросы	Ответы	Участники	
			кол-во	%
1	Как Вы понимаете туризм?	А. Из зарубежных стран в Узбекистан приезжают туристы	46	30,66
		Б. Туризм полезная отрасль, можно получать доход	83	55,33
		В. Не интересуюсь	21	14,01
		Итого:	150	100
2	Какие организации занимаются туризмом в области?	А. Наверно, этим занимаются хокимияты	19	12,66
		Б. Не слышал(а) об организациях, занимающихся туризмом	88	58,67
		В. Территориальное Управление по развитию туризма в Джизакской области	17	11,34
		Г. Не знаю	26	17,33
	Итого:	150	100	
3	Как следует организовывать экскурсии в области?	А. Должны быть специальные организации	93	62,00
		Б. Следует выдавать транспортные средства (автобус) для предпринимателей	38	25,34
		В. Должны заниматься хокимияты	19	12,66
		Итого:	150	100
4	Как бы вы хотели отдыхать летом?	А. Хорошо было бы организовать однодневный семейных отдых в горах	76	50,67
		Б. В горах нужно организовывать маевки	52	34,66
		В. Летом отсутствуют дешевые места отдыха	22	14,67
		Итого:	150	100
5	Как следует организовывать отдых на местах паломничества, у целительных источников, в горных лесах?	А. В местах паломничества и в горах нужно организовать места для отдыха, питание и чай	87	58,00
		Б. Труден транспортный вопрос	28	18,66
		В. Есть проблемы с питанием.	35	23,34
		Итого:	150	100

Полученные результаты показывают, что студенты проявляют большой интерес к туризму. Однако на телевидении, являющегося основным средством получения информации, очень мало передач, посвященных туризму, что оказывает ощутимое влияние на развитие туризма в области. Вместе с тем, следует отметить, что молодежь области продемонстрировала хорошее понимание сущности туризма в Узбекистане.

Для определения осведомленности населения Джизакской области о туризме, мы провели социологический опрос на оживленной площади в центре города среди взрослых. Собрав и проанализировав ответы, мы получили следующие результаты (Таблица 3). Ответы были сгруппированы по смыслу и точности.

На вопрос Как Вы понимаете туризм? 46 человек (30,66%) ответили, что это означает посещение иностранными туристами Узбекистана, 83 человека (55,33%) оценили туризм правильно, то есть туризм полезная отрасль, которая приносит доход. 21 человек (14%) признали, что не понимают, что такое туризм.

Показатели состояния осведомленности населения об организациях, занимающихся туризмом в области, оказались очень низкими. Из 150 человек только 17 (11,33%) дали правильный ответ о том, что в области туризмом занимается организация «Джизакское областное территориальное Управление» Государственного комитета по развитию туризма в Узбекистане, 88 человек (58,66%) ответили, что не знают какая организация занимается туризмом, 19 человек (12,66%) считают, что этим вопросом занимаются хокимияты, 26 человек (17,33%) ответили, что ничего не знают об этом. Следовательно, из 150 человек 133 (88,66%) не слышали о существовании «Джизакского областного территориального Управления» Государственного комитета по развитию туризма в Узбекистане, занимающееся туризмом в области.

Несмотря на это 93 человека (62,00%) из числа городских жителей правильно ответили, что экскурсии и путешествия должна организовывать специальная организация. По данному вопросу 38 человек (25,34%) предложили предоставить транспортное средство (в основном автобус) предпринимателям, 19 человек (12,66%) считают, что такими делами должны заниматься хокимияты. На вопрос об организации отдыха, рекреации в области 76 человек (50,67%) ответили, что желали бы организацию однодневного отдыха в горах, 52 человека (34,66%) — организацию экскурсий в горы и 22 человека (14,67%) — отметили, что отсутствуют дешевые места отдыха. Вместе с тем отметили, что в местах отдыха и рекреации нет условий и 35 человек (23,34%) отметили, что в таких местах существуют проблемы с питанием.

Результаты анализа результатов вышеприведенных опросов показали, что население, во-первых, не имеет достаточных сведений об истинном смысле, цели и задачах туризма, являющимся новой важной социально-экономической отраслью страны. Вместе с тем они не слышали информации о туристических организациях, осуществляющих свою деятельность в области.

Как относится молодежь области к вопросу об организации экотуризма и рекреационного туризма в области (Таблица 4)?

Анализ результатов данной Таблицы показывает, что молодежь Джизакской области очень заинтересована в путешествиях и экскурсиях по области. По результатам социального опроса, приведенного в таблице 45 студентов (16,66%) желают посетить горы и берега рек. Из 270 студентов 102 (37,77%) выразили желание посетить святые места в области, 79 студентов (29,25%) интересуются историческими местами в области и 44 студента (16,29%) интересуются удивительными местами на озере Айдаркуль.

Таблица 4.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПО ВЫБОРУ ОБЪЕКТОВ ПУТЕШЕСТВИЙ В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

<i>Какой туристический объект в Джизакской области Вы бы хотели посетить?</i>	<i>студенты района Бахмал</i>		<i>студенты района Галлаарал</i>		<i>Итого</i>	
	<i>кол-во</i>	<i>%</i>	<i>кол-во</i>	<i>%</i>	<i>кол-во</i>	<i>%</i>
	А. Горы, реки области	23	17,55	22	15,82	45
Б. Паломнические места, связанные со святыми людьми	48	36,64	54	38,84	102	37,77
В. Исторические места в области	37	28,24	42	30,21	79	29,25
Г. Озеро Хайдаркул (Айдаркуль)	23	17,55	21	15,10	44	16,29
ИТОГО:	131	100	139	100	270	100

Результаты данного социального опроса показывают, что внутренний туризм имеет потенциальные возможности по оказанию туристических услуг населению и есть желающие ими воспользоваться. Использование этих возможностей и удовлетворение потребностей создает основу для развития туризма в области. Для подтверждения правильности данных результатов исследование было продолжено (Таблица 5).

Таблица 5.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УНИКАЛЬНОСТИ ЛАНДШАФТОВ

<i>Определите места с неповторимой горной природой в области.</i>	<i>студенты района Бахмал</i>		<i>студенты района Галлаарал</i>		<i>Итого</i>	
	<i>кол-во</i>	<i>%</i>	<i>кол-во</i>	<i>%</i>	<i>кол-во</i>	<i>%</i>
	А. Горы Заамина	41	32,29	23	16,54	64
Б. Горы Бахмал	58	44,27	70	50,35	128	47,40
В. Горы Фориш	24	18,32	30	21,58	54	20,0
Г. Горы Моргузар	8	6,10	16	11,51	24	8,68
ИТОГО:	131	100	139	100	270	100

Результаты, приведенные в Таблице, показывают, что молодежь области очень хорошо осведомлена об экологическо-рекреационных ресурсах в своей области и желает ближе познакомиться с этими объектами. Например, из участвовавших в опросе 270 студентов 64 (23,70%) ставят на первое место ландшафты горной и лесной природы Заамина в области. 123 студента (47,40%) первое место отдали неповторимым горным ландшафтам, связанным с арчовниками, горным лесами гор Бахмал, 54 студента (20,0%) отдали третье место естественным ландшафтам гор Фориш.

Самый низкий показатель в данном исследовании определен 24 студентами (8,68%), которые отдали предпочтение горам Моргузар. Однако и этот низкий показатель свидетельствует о своеобразном интересе молодежи, это также является ценным сведением о развитии туризма в области.

Заключение

В развитии внутреннего туризма, успешного выполнения государственной программы «Путешествуй по Узбекистану!» необходима, прежде всего, специализация оказания туристических услуг по сферам и видам туризма, и в соответствии с этой специализацией изучить спрос на рынке туризма, в результате которого определить туристический спрос, их направления, количество.

В процессе развития внутреннего туризма Узбекистан на всех туристических объектах необходимо создать туристическую инфраструктуру, соответствующую экономическому положению всех слоев населения страны, что обеспечит целевое, успешное выполнение государственной программы «Путешествуй по Узбекистану!».

В развитии внутреннего туризма в Узбекистане туристические маршруты и маршруты туристических экскурсий, как определено в государственной программе «Путешествуй по Узбекистану!», должны разрабатываться в основном в двух направлениях: к историко-культурным центрам страны и туристическим объектам в природно-климатических регионах.

В развитии экотуризма и рекреационного туризма в Джизакской области согласно государственной программе «Путешествуй по Узбекистану!», учет туристических потребностей студентов области, их рекомендаций и предложений по созданию инфраструктуры туризма послужат основой для разработки стратегических планов по развитию туризма в области.

Список литературы:

1. Пардаев М. С., Пулатов М. Е., Бердикулова И. Р., Пардаев О. М. Статистический анализ маркетинговых исследований. Самарканд, 2015. (на узб. яз.)
2. Тухлиев И. С., Хайитбоев Р., Сафаров Б., Турсунова Г. Основы туризма. Ташкент: Издательство науки и техники, 2014. 331 с. (на узб. яз.)

References:

1. Pardaev, M. S., Pulatov, M. E., Berdikulova, I. R., & Pardaev, O. M. (2015). Statistical analysis of marketing research. Samarkand. (in Uzbek)
2. Tuxhliev, I. S., Khaitboev, R., Safarov, B., & Tursunova, G. (2014). Basics of tourism. Tashkent, Publishing Science and Technology, 331. (in Uzbek).

*Работа поступила
в редакцию 11.01.2019 г.*

*Принята к публикации
15.01.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Гапбаров А. Пути развития внутреннего туризма по программе «Путешествуй по Узбекистану!» // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №2. С. 297-303. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/39/41>.

Cite as (APA):

Gapparov, A. (2019). Ways of development of internal tourism under the program Travel to Uzbekistan! *Bulletin of Science and Practice*, 5(2), 297-303. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/39/41>. (in Russian).